

**VISUALISASI PERTEMPURAN UDARA BERBASIS
MIXED-REALITY**

LAPORAN

**Vitradisa Pratama¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian
Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Agus Budiyo¹**

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2018

ABSTRAK
VISUALISASI PERTEMPURAN UDARA BERBASIS
MIXED-REALITY

Oleh

**VitradisaPratama¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian
Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Agus Budiyo¹**

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

Mixed Reality adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan lingkungan dari dunia nyata dan dunia maya untuk menciptakan suatu lingkungan baru di mana objek maya dapat eksis dan berinteraksi secara fisik dan digital pada waktu yang bersamaan. Salah satu penerapan teknologi mixed-reality adalah pada seorang pilot. Pada pertempuran udara dengan pesawat tempur, seorang pilot angkatan udara diharuskan untuk terus fokus pada pertempuran yang ada di depan mata agar dapat menyerang musuh dengan efektif. Hal ini mengharuskan seorang pilot harus bisa mengakses dan mengelola informasi pertempuran di dalam kokpit pesawat. Salah satu cara untuk mengakses informasi dan panel instrumen pesawat dengan efisien adalah dengan memasang *head-mounted display* pada helm yang digunakan oleh pilot. Pada *head-mounted display* ini data kondisi pertempuran udara divisualisasikan dengan teknologi *mixed-reality*, dengan *mixed-reality* posisi, jarak pesawat dan target musuh divisualisasikan dengan objek maya yang menyatu dengan lingkungan nyata, selain itu informasi orientasi pesawat divisualisasikan dengan *user interface* pada *head-mounted display* tersebut. Data tersebut divisualisasikan pada platform Microsoft Hololens. Sistem dibuat berdasarkan metode prototyping dengan membuat prototype dan melakukan evaluasi sebanyak 6 kali. Pada prototype ke enam performa aplikasi mengalami peningkatan dari yang sebelumnya mengkonsumsi memori sebanyak 238 MegaByte menjadi sebesar 47 MegaByte. Untuk menyajikan informasi yang menyatu dengan lingkungan nyata, proyeksi posisi keberadaan pesawat dan target harus tepat agar informasi posisi, dan jarak dari pesawat dan target dapat disajikan secara akurat. Data dari *server* diproyeksikan dengan proyeksi mercator pada lingkungan di dalam Microsoft Hololens dan disajikan kepada pilot sehingga pilot mengetahui posisi keberadaan pesawat dan target serta tetap mengikuti arahan misi agar misi penyerangan dapat terlaksana. Pada pengujian sintetik, data diuji dengan menggunakan data masukan koordinat 0,0 ke 0,1 dan berhasil diproyeksikan ke mercator menjadi 0, 111.31949079237 dimana setelah dibandingkan dengan input dari formula haversine maka jarak antara kedua koordinat tersebut adalah 111,31949079237 meter. Hasil Visualiasi pesawat dan target terlihat jelas selama jaraknya masih dibawah 20 meter dan warna hijau merupakan warna yang paling terlihat untuk digunakan sebagai warna tampilan antarmuka.

Kata kunci: head mounted display, mixed reality, mercator, microsoft hololens,

pertempuran udara, visualisasi data.

ABSTRACT
AIRCRAFT BATTLE VISUALIZATION BASED ON
MIXED-REALITY

by

**VitradisaPratama¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian
Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Agus Budiyo¹**

¹Bandung Institute of Technology

²Bandar Lampung University

Mixed Reality is a technology that can combine the environment from the real world and the virtual world to create a new environment in which the virtual objects can coexist and interact directly physically and digitally at the same time. One application of the technology of mixed-reality is on a pilot. In aircraft battle on airplane, an airforce pilot must continue to focus on the battlefield for assault the enemy. This condition requires the pilot to access and manage battlefield information inside the airplane cockpit. The one way to access and manage battlefield information inside the cockpit seamlessly is to use head mounted display preinstalled in the pilot helmet. Inside the head-mounted display battlefield data was visualized in mixed reality platform, with this platform, the surrounding civil airplane position and enemy target is visualized with virtual object and the virtual object is merged seamlessly with real world also the plane orientation is visualized with gauge bar inside the head-mounted display. That data is visualized inside the Microsoft HoloLens. The system is based on prototyping method by making a prototype and evaluate 6 times. On the sixth prototype, application performance has increased. memory consuming Decreased from 238 Megabytes to 47 megabytes. To presenting the information from which is merged seamlessly with the real world, projection of airplane position and target position must be accurate so the data and information like the position, distance and heading displayed correctly as same as in the real world. The data from mission *server* is projecting using Mercator Projection inside the HoloLens spatial world is required for accurate information and following the mission for successful the assault mission. On the synthetic testing, data is tested using data input coordinates 0.0 to 0.1 and successfully projected onto mercator to 0, 111.31949079237 which once compared with the input of the haversine formula then the distance between the two coordinates is 111,31949079237 meters. The results of the aircraft and target visualization is clearly visible as long as the distance is still under 20 meters and the green color is the most visible color to use as the display color of the interface.

Keywords: head mounted display, mixed reality, mercator, microsoft hololens, airplane battlefield, data visualization.

**VISUALISASI PERTEMPURAN UDARA BERBASIS
MIXED-REALITY**

Oleh Vitradisa Pratama

Bandung, 5 Maret 2018

Menyetujui

Pembimbing,

Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Pratama, V (2017): *Visualisasi pertempuran udara berbasis Mixed-Reality*, Tesis Program Master, Institut Teknologi Bandung.

Dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Pratama, V (2017): *Aircraft battle visualization based on Mixed-Reality*, Master's Program Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Dipersembahkan kepada orang tua saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya.

Selama melaksanakan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. bapak Dr. tech. Ary Setijadi Prihatmanto, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
2. bapak Dr. Reza Darmakusuma, M.T selaku koordinator Lab Kontrol Dasar dan Komputer yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya yang demikian banyak dalam penyelesaian tesis ini;
3. Harits Ar Rosyid sebagai rekan kerja dalam satu penelitian yang sama yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya yang demikian banyak dalam penyelesaian tesis ini;
4. bapak, ibu, beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya;
5. dan semua pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah tanpa kelemahan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandung, 5 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Batasasan Masalah.....	2
1.5. Sistematika Tesis.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
II.1. Mixed Reality.....	4
II.2. Head-Mounted Display.....	5
II.3. Global Positioning System (GPS).....	7
II.4. Sistem Referensi Koordinat.....	8
II.5. Proyeksi Peta.....	9
II.6. Proyeksi Mercator.....	9
II.7. Formula Haversine.....	11
II.8. Inertial Measurement Unit.....	11
II.9. RabbitMQ.....	12
II.10. RGB dan HSV Color Space.....	13
BAB III PERANCANGAN SISTEM.....	15
III.1. Rancangan Arsitektur Sistem.....	15
III.1.I. Rancangan Arsitektur Sistem secara keseluruhan.....	15
III.1.II. Rancangan arsitektur komunikasi data.....	16

III.1.III.	Pengolahan titik lokasi proyeksi data berdasarkan lokasi terkini..	17
III.1.IV.	Struktur Data untuk data pesawat dan target.....	18
III.1.V.	Rancangan diagram alir untuk visualisasi pesawat dan target .	19
III.1.VI.	Rancangan diagram alir untuk proses pengiriman data.....	20
III.2.	Rancangan Visualiasi dan Antarmuka.....	21
III.2.I.	Rancangan Antarmuka Pengguna.....	21
III.2.II.	Desain Visualisasi Keberadaan Pesawat dan Target.....	22
BAB IV	ANALISIS.....	24
IV.1.	Alur metode prototyping.....	24
IV.2.	Kebutuhan system.....	25
IV.3.	Proses membangun dan mengevaluasi prototype.....	25
IV.3.I.	Prototype 0.....	25
IV.3.II.	Prototype 1.....	26
IV.3.III.	Prototype 2.....	28
IV.3.IV.	Prototype 3.....	28
IV.3.V.	Prototype 4.....	30
IV.3.VI.	Prototype 5.....	30
IV.4.	Analisis Sistem.....	32
BAB V	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	33
V.1.	Implementasi dan hasil pengujian sintetis keakuratan proyeksi mercartor.....	33
V.2.	Visualisasi orientasi pesawat pada hololens.....	35
V.3.	Proyeksi dan visualisasi pesawat dan target.....	36
V.4.	Perbandingan penggunaan warna pada antarmuka aplikasi.....	38
V.4.I.	Skenario Kurang Cahaya.....	38
V.4.II.	Skenario Cukup Cahaya.....	40
BAB VI	KESIMPULAN.....	46
VI.1.	Kesimpulan.....	46
VI.2.	Saran.....	46
Daftar Pustaka	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Ilustrasi Mixed Reality	4
Gambar II.2 Head Mounted Display	5
Gambar II.3 Segmentasi GPS (Abidin, 1998)	7
Gambar II.4 Proyeksi GPS	8
Gambar II.5 Ilustrasi Proyeksi (Kosasih Pryjatna, 2005)	9
Gambar II.6 Proyeksi Mercator	10
Gambar II.7 IMU untuk orientasi Yaw, Pitch, Roll Pada Pesawat	12
Gambar II.8 Perbandingan RGB dan HSV	13
Gambar II.9 Perbandingan Gambar RGB dan HSV	14
Gambar III.1 Arsitektur Sistem Keseluruhan	16
Gambar III.2 Skema Komunikasi dengan RabbitMQ	16
Gambar III.3 Skema penentuan lokasi	17
Gambar III.4 Skema operasi kalkulasi vector	18
Gambar III.5 Struktur Basis data pesawat dan target	18
Gambar III.6 Rancang diagram alir visualiasi pesawat	19
Gambar III.7 Rancang diagram alir untuk proses pengiriman data	20
Gambar III.8 Rancangan Antarmuka Pengguna	21
Gambar III.9 Desain Visualisasi Pesawat	22
Gambar III.10 Desain Visualisasi Target	23
Gambar IV.1 Alur Metode Prototyping	24
Gambar IV.2 Prototype 0	26
Gambar IV.3 Prototype 1	27
Gambar IV.4 Prototype 2	28
Gambar IV.5 Simulasi menampilkan data pesawat dan jalur penerbangan	29
Gambar IV.6 Hang pada saat melakukan request data	29
Gambar IV.7 Prototype 4	30
Gambar IV.8 Prototype 5	31
Gambar IV.9 Pemakaian memori pada Prototype 5	31
Gambar V.1 Pemodelan Posisi untuk pengujian	33

Gambar V.2 Desain Kelas dan Fungsi untuk Formula Haversine	34
Gambar V.3 Desain Kelas dan Fungsi untuk konversi proyeksi	34
Gambar V.4 Hasil Pengujian Sintetis	35
Gambar V.5 Fungsi untuk pembacaan sensor	35
Gambar V.6 Hasil visualiasi orientasi pesawat	36
Gambar V.7 Hasil visualisasi pesawat	37
Gambar V.8 Hasil Visualisasi Target	37
Gambar V.9 Pengujian kondisi gelap dengan menggunakan emulator	38
Gambar V.10 Pengujian Simulasi di Skenario Dalam Kota	40
Gambar V.11 Pengujian Simulasi di Skenario Lautan	42
Gambar V.12 Pengujian Simulasi di Skenario Pegunungan	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1 Intensitas warna dalam HSV	39
Tabel V.2 Intensitas warna dalam RGB	39
Tabel V.3 Intensitas warna berbanding terhadap langit dalam HSV	41
Tabel V.4 Intensitas warna berbanding terhadap daratan dalam HSV	41
Tabel V.5 Intensitas warna berbanding terhadap lautan dalam HSV	43
Tabel V.6 Intensitas warna berbanding terhadap pulau dalam HSV	43
Tabel V.7 Intensitas warna berbanding terhadap langit dalam HSV	45
Tabel V.8 Intensitas warna berbanding terhadap gunung dalam HSV	45

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN Nama		Pemakaian pertama kali pada halaman
HMD	<i>Head Mounted Display</i>	1
GPS	<i>Global Positioning System Navigation Satellite Timing and Ranging</i>	6
NAVSTAR GPS		<i>Global Positioning System</i>
	CIS	<i>Conventional Inertial System</i>
	CTS	<i>Conventional Terrestrial System</i>
	WGS 84	<i>World Geodetic System 1984</i>
	AMQP	<i>Advanced Message Queuing Protocol</i>
	MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pada pertempuran udara dengan pesawat tempur, seorang pilot angkatan udara diharuskan untuk terus fokus pada pertempuran yang ada di depan mata. Hal ini mengharuskan seorang pilot harus bisa mengakses dan mengelola informasi pertempuran di dalam kokpit pesawat. Salah satu cara untuk mengakses informasi dan panel instrumen pesawat dengan efisien adalah dengan memasang *head-mounted display* (HMD) pada helm yang digunakan oleh pilot. Pada *head-mounted display* ini, kondisi pertempuran udara divisualisasikan dengan teknologi *mixed reality* untuk divisualisasikan posisi, jarak pesawat dan target musuh dengan menampilkan objek maya yang menyatu dengan lingkungan nyata. Selain itu, informasi orientasi pesawat divisualisasikan dengan tampilan antarmuka pada *head-mounted display* tersebut dan informasi orientasi tersebut harus dapat terlihat pada kondisi apapun bahkan ketika kondisi kurang cahaya. Data tersebut divisualisasikan pada platform Microsoft HoloLens, sebuah platform *mixed-reality* dari Microsoft.

Head mounted display pada umumnya menampilkan informasi orientasi sudut hadap pesawat dan pilot, memandu pilot dalam mengejar target dan mengecek kondisi artillery pada pesawat. Tetapi informasi lain dalam skala yang lebih rinci seperti visualisasi keberadaan pesawat musuh, jarak antara pilot dan target untuk mengetahui posisi masih belum tersedia dengan *head mounted display*.

Data pertempuran tersebut dikirim dari *server* agar misi penyerangan musuh dapat berjalan secara baik. Data tersebut meliputi data posisi keberadaan musuh data posisi keberadaan target tertentu yang harus dieksekusi. Perlu mekanisme pengiriman dan penerimaan data yang baik agar data dapat ditransfer ke HMD.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memvisualisasikan Informasi posisi pesawat musuh pada HMD?
2. Bagaimana menampilkan informasi seperti jarak pilot dan target untuk monitoring posisi pada HMD?
3. Bagaimana cara mengirimkan data dari *server* menuju perangkat HMD?

I.3. Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memvisualisasikan Informasi posisi pesawat musuh pada HMD.
2. Menampilkan informasi seperti jarak pilot dan target untuk monitoring posisi pada HMD.
3. Mengirimkan data dari *server* menuju perangkat HMD.

I.4. Batasan Masalah

Batasan batasan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang ditampilkan tidak menggunakan data yang sebenarnya, masih berupa data *dummy*.
2. Visualisasi pesawat menggunakan model tiga dimensi sederhana, tidak membuat model tiga dimensi yang sama dengan pesawat sesungguhnya.
3. Visualisasi target menggunakan model tiga dimensi sederhana, tidak membuat model 3d yang sama dengan pesawat sesungguhnya.
4. Skenario visualisasi yang digunakan adalah skenario tempur pesawat angkatan udara pada saat melakukan misi penyerangan terhadap musuh.
5. Batasan wilayah proyeksi adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I.5. Sistematika Tesis

Pada tesis ini akan dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah dan Sistematika Tesis.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi pustaka dan hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang mana isi pustaka berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka membahas mengenai teori-teori dasar yang mendukung penelitian ini.

3. BAB III Perancangan

Pada bagian ini akan dijelaskan arsitektur apa yang akan digunakan dalam pembuatan visualisasi ini, struktur data yang digunakan, desain *user interface* dan desain visualisasi objek yang akan digunakan.

4. BAB IV Analisis

Pada bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, prototype yang telah dibangun, evaluasi dari setiap prototype yang dibangun kemudian proses implementasi dan pengujian system yang dilakukan.

5. BAB V Implementasi dan Pengujian

Bagian ini menjelaskan implementasi dan pengujian dari desain, konsep dan hasil analisis yang telah dijelaskan pada BAB III dan BAB IV.

6. BAB VI Kesimpulan

Bagian ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi pustaka dan hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang mana isi pustaka berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka membahas mengenai teori-teori dasar yang mendukung penelitian ini.

II.1. Mixed Reality

Mixed Reality adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan lingkungan dari dunia nyata dan dunia virtual untuk menciptakan suatu lingkungan baru di mana objek maya dapat eksis dan berinteraksi secara fisik dan digital pada waktu yang bersamaan. Mixed reality pada dasarnya adalah penggabungan dari realitas nyata dengan realitas maya. Proses ini merupakan proses penggabungan yang kompleks karena mengombinasikan model tiga dimensi, *tracking*, *computer human interface*, *haptic feedback*, *simulasi*, *rendering and display techniques*, dan mencampurkannya ke dalam dunia nyata.

Gambar II.1 Ilustrasi Mixed Reality¹

¹ Sumber: <https://www.microsoft.com/en-us/hololens>

Teknologi *mixed reality* sendiri merupakan jawaban atas keterbatasan yang ada pada teknologi *virtual reality* dan *augmented reality* dimana realitas nyata tidak digantikan sepenuhnya oleh realitas maya namun objek objek maya terintegrasi secara sepenuhnya dengan dunia nyata secara menyeluruh. Interaksi pengguna dengan objek maya dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui alat bantu tambahan seperti pada teknologi *virtual reality* dan *augmented reality*. Dengan teknologi *mixed reality* maka batasan antara dunia maya dengan dunia nyata akan semakin tipis.

II.2. Head-Mounted Display

Head-Mounted Display (HMD) adalah sebuah alat yang dipakai di kepala penggunanya untuk menampilkan gambar citra lingkungan maya Bentuknya bisa seperti helm, atau seperti kaca mata yang dikenakan langsung pada kepala pengguna sesuai dengan kebutuhan.

Gambar II.2 Head Mounted Display²

² Sumber: <https://roadtovr.live-5ea0.kxcdn.com/wp-content/uploads/2013/10/infiniteeye-featured.jpg>

Terdapat dua tipe utama perangkat Head-Mounted Display (HMD) yang digunakan dalam aplikasi realitas tertambah, yaitu:

1. Opaque Head-Mounted Display

Ketika digunakan di atas satu mata, pengguna harus mengintegrasikan pandangan dunia nyata yang diamati melalui mata yang tidak tertutup dengan pencitraan grafis yang diproyeksikan kepada mata yang satunya. Namun, ketika digunakan menutupi kedua mata, pengguna mempersepsikan dunia nyata melalui rekaman yang ditangkap oleh kamera.

2. See-Through Head-Mounted Display

Tidak seperti penggunaan opaque HMD, see-through HMD menyerap cahaya dari lingkungan luar, sehingga memungkinkan pengguna untuk secara langsung mengamati dunia nyata dengan mata. Selain itu, sebuah sistem cermin yang diletakkan di depan mana pengguna memantulkan cahaya dari pencitraan grafis yang dihasilkan komputer.

Salah satu dari perangkat Head-Mounted-Display adalah Microsoft HoloLens. HoloLens bekerja dengan prinsip See-Through Head-Mounted Display dengan menggunakan hologram sebagai media visualisasi dimana pengguna berada tepat di tengah-tengahnya. Mengapa hologram? Microsoft berpendapat hologram merupakan medium baru untuk mengekspresikan kreativitas, memudahkan pengguna membentuk dan merancang. HoloLens bekerja memanfaatkan Windows 10 yang telah dirancang khusus yaitu Windows Holographic. Windows Holographic adalah varian sistem operasi yang diracik demi mendukung penuh perangkat berbasis head-mounted display. Holographic menempatkan Windows 10 seolah-olah berada di sekeliling Anda, dan HoloLens memproyeksikan kontennya.

HoloLens esensinya ialah PC wireless wearable lengkap dengan CPU, GPU, prosesor hologram, dan beragam sensor. HoloLens berbeda dengan perangkat lainnya karena mampu memetakan dunia di sekitar, memahami gesture, membaca sudut penglihatan, serta mengenal suara. Jauh lebih atraktif dibanding perangkat lain dan tidak membuat pengguna terputus dari dunia luar berkat lensa transparannya.

II.3. Global Positioning System (GPS)

GPS (Global Positioning System) atau NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), merupakan sebuah alat atau sistem yang dapat menginformasikan posisi secara global kepada penggunanya, dimanapun kapanpun diatas permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data yang dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital.

Pada dasarnya GPS terdiri atas tiga segmen utama, yaitu segmen angkasa (space segment) yang terdiri dari satelit-satelit GPS, segmen sistem kontrol (control system segment) yang terdiri dari stasiun- stasiun pemonitor dan pengontrol satelit, dan segmen pemakai (user segment) yang terdiri dari pemakai GPS termasuk alat – alat penerima dan pengolah sinyal dan data GPS.

Gambar II.3 Segmentasi GPS (Abidin, 1998)³

³ Sumber:

<https://media.neliti.com/media/publications/84062-ID-analisis-penurunan-muka-tanah-daerah-sem.pdf>

II.4. Sistem Referensi Koordinat

Sistem referensi koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Sistem referensi digunakan sebagai acuan untuk menyatakan nilai suatu titik. Berikut ini merupakan sistem referensi yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan posisi:

1. CIS (Conventional Inertial System) adalah sistem referensi koordinat yang digunakan untuk pendeskripsian posisi dan pergerakan satelit. Sifatnya geosentrik dan terikat terhadap langit.
2. CTS (Conventional Terrestrial System) adalah sistem referensi koordinat yang biasa digunakan untuk menyatakan posisi di permukaan bumi. Sifatnya geosentrik dan terikat bumi.

Salah satu implementasi dari CTS adalah WGS 84 (World Geodetic System 1984), WGS 84 adalah sistem yang digunakan saat ini oleh sistem navigasi GPS. WGS 84 pada dasarnya adalah sistem koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan dipantau oleh NIMA (National Imagery and Mapping) Amerika Serikat.

Gambar II.4 Proyeksi GPS⁴

⁴ Sumber: <https://www.slideshare.net/jetgeo96/pengantar-kartografi>

II.5. Proyeksi Peta

Proyeksi peta merupakan model matematika untuk melakukan konversi posisi tiga dimensi suatu titik di permukaan bumi ke representasi posisi dua dimensi di bidang datar (Kosasih Prijatna, 2005).

Gambar II.5 Ilustrasi Proyeksi (Kosasih Prijatna, 2005)

Dalam melakukan konversi posisi geodetik di permukaan bumi ke bidang datar akan menghasilkan distorsi. Setiap model proyeksi peta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila satu atau dua macam distorsi dicoba untuk diminimalisir maka distorsi lainnya akan membesar sehingga pemilihan model proyeksi peta harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pemilihan model proyeksi peta biasanya didasarkan pada posisi daerah, bentuk dan ukuran daerah yang akan dipetakan serta kegunaan peta bersangkutan.

II.6. Proyeksi Mercator

Proyeksi *mercator* adalah sebuah proyeksi peta silinder yang dipopulerkan tahun 1569 oleh Flandria Gerardus Mercator. Proyeksi mercator sejatinya adalah proyeksi peta yang umum digunakan pada pelayaran. Proyeksi Mercator merupakan proyeksi silinder normal konform, dimana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi, kemudian silindernya dibuka menjadi bidang datar.

Gambar II.6 Proyeksi Mercator⁵

Sifat-sifat dalam proyeksi Mercator yaitu:

1. Garis proyeksi meridian dan paralel berupa garis lurus
2. Interval jarak antara 2 garis meridian yang berurutan adalah sama/tetap sehingga pada proyeksi mercator tidak terdapat konvergensi meridian dan pada ekuator pembagian vertikal benar menurut skala.
3. Interval jarak antara 2 garis paralel tidak sama, yaitu interval jarak membesar semakin menjauh dari ekuator, baik ke arah kutub selatan maupun utara.
4. Hasil proyeksi adalah baik dan betul untuk daerah dekat ekuator, tetapi distorsi makin membesar bila makin dekat dengan kutub.

Berdasarkan sifat tersebut, proyeksi ini dipilih karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada daerah khatulistiwa dimana distorsi posisi dari proyeksi Mercator minim terjadi.

⁵ Sumber: <https://www.britannica.com/science/Mercator-projection>

II.7. Formula Haversine

Pada konsep proyeksi data yang ada pada hololens, setiap satu unit vektor baik itu sumbu x, sumbu y dan sumbu z direpresentasikan sebagai satu meter yang berarti jarak satu unit di hololens sama dengan satu meter di dunia nyata. Oleh karena itu apabila hendak mengukur jarak antara dua titik koordinat longitude dan latitude dapat menggunakan formula haversine.

$$a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos \phi_1 \cdot \cos \phi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2) \quad \dots \text{(II.7.I)}$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad \dots \text{(II.7.II)}$$

$$d = R \cdot c \quad \dots \text{(II.7.III)}$$

Dengan ϕ adalah *latitude*, λ adalah *longitude*, R adalah radius kelengkungan bumi sebesar 6378.137 Km untuk radius kelengkungan bumi di daerah khatulistiwa dan 6356.752 Km untuk radius kelengkungan bumi di daerah yang melintang dari kutub utara menuju ke kutub selatan (polar). Perlu dicatat bahwa sudut dalam bentuk radian. Dengan formula diatas maka jarak dari titik longitude 0, latitude 0 (0,0) menuju ke longitude 1 dan latitude 0 (1,0) pada WGS84 sama dengan 111.31949079327 km jika menggunakan referensi radius kelengkungan bumi yang sebesar 6378.137 Km untuk radius kelengkungan bumi di daerah khatulistiwa dan jarak dari titik longitude 0, latitude 0 (0,0) menuju ke longitude 1 dan latitude 0 (1,0) pada WGS84 sama dengan 110.94625213273 km jika menggunakan referensi radius kelengkungan bumi yang sebesar 6356.752 Km untuk radius kelengkungan bumi di daerah yang melintang dari kutub utara menuju ke kutub selatan (polar).

II.8. Inertial Measurement Unit.

Inertial Measurement Unit atau IMU adalah sebuah unit yang membaca akselerasi pergerakan linier ataupun akselerasi pergerakan rotasi dengan menggunakan satu atau lebih sensor accelerometer atau gyroscope. IMU biasanya digunakan untuk pembacaan orientasi dari sebuah perangkat. Pada hololens, pembacaan orientasi pada hololens bekerja dengan cara sensor pada hololens akan membaca pergerakan kepala pada sumbu x, y dan z. Selain itu pergerakan rotasi pada sumbu x, y dan z juga akan dibaca sebagai *yaw*, *pitch* dan *roll*. Hal ini berguna untuk membaca orientasi pilot saat duduk pada kokpit dan mengemudikan pesawat pada saat pertempuran.

Gambar II.7 IMU untuk orientasi Yaw, Pitch, Roll Pada Pesawat⁶

II.9. RabbitMQ

RabbitMQ adalah salah satu perangkat lunak manajemen antrian yang digunakan untuk pengiriman pesan. RabbitMQ bersifat open source dan di implementasikan menggunakan standar Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) dan dibuat dengan bahasa pemrograman Erlang. Secara umum fungsi RabbitMQ sama halnya dengan Random Access memory yang mana Random Access Memory digunakan untuk antrian data sebelum dikirim perintahnya. Rabbitmq juga digunakan untuk antrian data secara massal dan parallel. RabbitMQ akan menerima dan meneruskan pesan yang didapatkannya ke tujuan. Pesan-pesan yang diterima akan diantrikan terlebih dahulu dalam sebuah antrian atau *queue* sebelum mendapatkan giliran untuk diteruskan ke tujuannya masing-masing.

⁶ Sumber:

<https://aviation.stackexchange.com/questions/16531/what-is-the-relation-between-roll->

angle-and-pitch-angle

Penggunaan RabbitMQ ini memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut⁷:

1. Proses antrian dapat membuat *server* merespon sebuah request dengan cepat.
2. Antrian dapat mendistribusikan pesan ke beberapa penerima.
3. Dapat menyeimbangkan beban kerja di antara pekerja (*server*).
4. Penerima dapat menerima pesan dan mengerjakannya di saat yang sama dengan pengirim mengirimkan pesan yang baru ke antrian.
5. Pengirim dan penerima dapat berada di *server* yang sama atau berbeda.
6. Request dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dengan penerima.

II.10. RGB dan HSV Color Space

Prinsip RGB color space adalah seperti kubus yang berisikan warna dari kombinasi value red, green dan blue, sedangkan HSV color space lebih seperti silinder dalam kombinasi warna, value berdasarkan hue, saturation dan value.

Gambar II.8 Perbandingan RGB dan HSV⁸

⁷ Sumber: <https://www.cloudamqp.com/blog/2015-05-18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html>

⁸ Sumber: <https://koenig-media.raywenderlich.com/uploads/2014/03/rgbvshsv.jpg>

Kombinasi warna RGB didapat dari gabungan value red, green dan blue sehingga mendapatkan kombinasi warna baru. Sedangkan HSV menggunakan hue, saturation dan value untuk menentukan kombinasi warna yang diinginkan.

Hue adalah value atribut yang sesuai dengan daerah yang tampaknya mirip dengan salah satu warna yang dihasilkan oleh RGB, bisa kombinasi red dan green, atau red dan blue. Saturation adalah komposisi kecerahan warna yang dimiliki, dan value adalah tingkat kecerahan warna terhadap warna putih. Berikut adalah perbandingan gambar RGB dan hasil konversi ke HSV.

Gambar II.9 Perbandingan Gambar RGB dan HSV⁹

⁹ Sumber:

https://www.researchgate.net/profile/Nathalie_Mitton/publication/282195030/figure/fig2/AS:325787430473729@1454685184185/Fig-2-RGB-vs-HSV.png

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Pada bagian ini akan dijelaskan arsitektur apa yang akan digunakan dalam sistem ini, struktur data yang digunakan, diagram alir untuk proses visualisasi dan pengiriman data, desain *user interface* dan desain visualisasi objek yang akan digunakan.

III.1. Rancangan Arsitektur Sistem

Pembahasan arsitektur sistem secara umum membahas rancangan arsitektur sistem secara keseluruhan, rancangan arsitektur komunikasi client *server* untuk hololens dengan menggunakan RabbitMQ dan Struktur data untuk penerbangan pesawat dan target.

III.1.I. Rancangan Arsitektur Sistem secara keseluruhan

Sistem secara keseluruhan terdiri dari tiga modul yaitu *Server*, Messaging Service dan Modul HMD. Modul *Server* sebagai sumber data dari posisi musuh dan target. Messaging Service adalah modul yang mengatur lalulintas komunikasi data, modul ini menggunakan RabbitMQ sebagai layanan untuk manajemen lalu lintas data. Modul HMD adalah modul display yang ditempel pada kepala / helm pilot untuk membantu pilot mendapatkan informasi posisi pesawat musuh, orientasi dan mengunci target pada saat pertempuran tersebut. Pada modul HMD data orientasi didapatkan dari sensor yang terintegrasi dengan hololens dan data tersebut diolah dengan IMU yang terintegrasi dengan hololens. Selain itu input suara diolah menggunakan Cortana yang sudah terintegrasi pada hololens Arsitektur sistem secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

Gambar III.1 Arsitektur Sistem Keseluruhan

III.1.II. Rancangan arsitektur komunikasi data

Hololens berkomunikasi ke *server* dengan menggunakan *messaging server* dengan RabbitMQ. Skema komunikasi dengan menggunakan RabbitMQ sebagai *messaging server* adalah sebagai berikut.

Gambar III.2 Skema Komunikasi dengan RabbitMQ

Server dan GPS Tracker mempublish data ke exchange yang telah ditentukan, untuk GPS Tracker data dipublish melalui protokol MQTT sedangkan *server* mempublish data melalui protokol AMQP. Pada RabbitMQ exchange data akan diikat melalui Queue yang telah disubscribe oleh Hololens dengan menggunakan routing key yang telah ditentukan. Pengelolaan koneksi data, antrian data dan manajemen data diolah oleh RabbitMQ.

III.1.III. Pengolahan titik lokasi proyeksi data berdasarkan lokasi terkini

Untuk menentukan titik lokasi proyeksi diperlukan data posisi terkini dari GPS sebagai referensi dan titik lokasi pesawat yang akan diproyeksikan. Namun lokasi pesawat tersebut tidak langsung diproyeksikan tetapi diolah dulu dengan skema sebagai berikut.

Gambar III.3 Skema penentuan lokasi

Untuk menentukan posisi proyeksi maka data lokasi terkini dari GPS harus didapatkan terlebih dahulu sebagai referensi untuk posisi pesawat terhadap posisi saat ini yang ditunjukkan oleh GPS. Setelah itu maka posisi pesawat akan dihitung dengan cara dikurangi dengan operasi pengurangan vector posisi pesawat dan vector posisi GPS.

Gambar III.4 Skema operasi kalkulasi vector

III.1.IV. Struktur Data untuk data pesawat dan target

Data dibagi menjadi tiga bagian data yaitu data pesawat, data posisi pesawat dan data jalur pesawat sedangkan data target didefinisikan sebagai data tersendiri yang tidak berelasi dengan data lainnya. Struktur data dirancang dengan struktur tabel dan relasi sebagai berikut.

Gambar III.5 Struktur Basis data pesawat dan target

III.1.V. Rancangan diagram alir untuk visualisasi pesawat dan target

Rancangan diagram alir untuk proses visualiasi pesawat dan target adalah sebagai berikut.

Gambar III.6 Rancang diagram alir visualiasi pesawat

Visualisasi dimulai dengan melakukan definisi objek tiga dimensi yang akan digunakan untuk visualiasi, kemudian koneksi ke RabbitMQ untuk proses subscribe data dilakukan pada saat aplikasi dimulai. Kemudian proses OnUpdate yang dilakukan secara berulang ulang didalamnya akan melakukan subscribe data pertempuran yang terdiri dari data pesawat dan target serta subscribe data dari GPS Tracker. Kemudian selisih jarak antara posisi pesawat dan target serta posisi dari GPS Tracker akan dihitung untuk mendapatkan posisi proyeksi berdasarkan referensi dari GPS Tracker yang selanjutnya akan dilakukan proyeksi posisi dengan menggunakan proyeksi mercator. Proses *rendering* objek tiga dimensi akan dilakukan berdasarkan dari posisi yang telah diproyeksikan setelah itu visualiasi akan dapat dilakukan.

III.1.VI. Rancangan diagram alir untuk proses pengiriman data

Rancangan diagram alir untuk proses pengiriman data dari *server* adalah sebagai berikut.

Gambar III.7 Rancang diagram alir untuk proses pengiriman data

Pengiriman data dimulai dengan membuka koneksi ke database dan membuka koneksi ke RabbitMQ, kemudian *exchange* dan *queue* akan dideklarasikan setelah itu *exchange* dan *queue* akan diikat (*bind*). Setelah itu data posisi pesawat dan target akan diambil dari database dan data akan dipublish melalui RabbitMQ.

III.2. Rancangan Visualiasi dan Antarmuka

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rancangan desain untuk *user interface*, desain visualisasi keberadaan pesawat dan target.

III.2.I. Rancangan Antarmuka Pengguna

Hasil pembacaan dari sensor pada hololens diolah untuk dijadikan *user interface* pada hololens untuk mengukur dan memberitahu orientasi pilot saat pertempuran berlangsung. Informasi tersebut divisualisasikan sebagai gauge bar yang memiliki penunjuk jarum untuk mengukur *yaw* dan *pitch*. Sedangkan di tengah dekat crosshair (+) ada garis bantu untuk mengenali orientasi roll yang terjadi.

Gambar III.8 Rancangan Antarmuka Pengguna

Selain divisualisasikan dalam bentuk grafis, hasil pembacaan sensor tersebut ditampilkan dalam bentuk angka dan dapat dipergunakan kembali untuk diolah lebih lanjut selain pengolahan secara visual.

Pemilihan warna untuk tampilan antarmuka akan menggunakan warna-warna yang umum seperti Merah, Hijau, Biru, Cyan, Magenta dan Putih dan setiap warna tersebut akan diuji pada simulasi skenario kurang cahaya dan skenario cukup cahaya untuk menentukan warna mana saja yang harus diambil.

III.2.II. Desain Visualisasi Keberadaan Pesawat dan Target

Pesawat divisualisasikan dengan menggunakan objek tiga dimensi sederhana dengan model sebuah pesawat terbang sederhana, Pesawat tersebut selain divisualisasikan dengan bentuk yang merepresentasikan pesawat kemudian diberi keterangan Nomor Seri pesawat dan jarak antara pilot ke pesawat tersebut. Informasi orientasi pesawat, posisi pesawat, nomor seri pesawat didapat dari proses permintaan data ke *server*.

Gambar III.9 Desain Visualisasi Pesawat

Visualisasi target memiliki konsep yang serupa dengan visualisasi pesawat . Target divisualisasikan dengan menggunakan objek tiga dimensi sederhana dengan model sebuah kubus sederhana, Target tersebut selain divisualisasikan dengan bentuk kubus kemudian diberi keterangan jenis target dan jarak antara pilot ke target. Informasi posisi target didapat dari proses permintaan data ke *server*.

Gambar III.10 Desain Visualisasi Target

BAB IV

ANALISIS

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai proses yang dilakukan selama melakukan prototyping dan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan selama proses metode prototyping.

IV.1. Alur metode prototyping

Pembuatan prototype (prototyping) adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja, atau prototype, dari aplikasi baru dalam proses yang interaktif dan berulang-ulang yang bisa digunakan oleh ahli system informasi dan praktisi bisnis. Pembuatan prototype membuat proses pengembangan lebih cepat dan lebih mudah, khususnya untuk proyek dimana persyaratan pemakai akhir sulit dirumuskan. Karena itulah, pembuatan prototype terkadang disebut juga desain aplikasi cepat (O'brien, 1994). Sebelum mencapai bentuk akhirnya, sistem dikembangkan dari berbagai prototype sebelumnya. Tahapan pengembangan metode prototype adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan kebutuhan.
2. Membangun prototype.
3. Evaluasi prototype.
4. Mengkodekan sistem.
5. Menguji sistem.
6. Evaluasi sistem.
7. Menggunakan sistem.

Gambar IV.1 Alur Metode Prototyping

IV.2. Kebutuhan system

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan batasan masalah yang telah dicantumkan pada Bab I maka system yang didapat harus mampu memenuhi kriteria berikut:

1. Menvisualisasikan Informasi posisi pesawat musuh pada HMD.
2. Menampilkan informasi seperti jarak pilot dan target untuk monitoring posisi pada HMD.
3. Mengirimkan data dari *server* menuju perangkat HMD.

Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut maka spesifikasi system yang harus dibangun mencakup:

1. Komputer *server* untuk mengirim data pertempuran.
2. Perangkat Head Mounted Display untuk keperluan menampilkan informasi dan interaksi pilot.
3. GPS sebagai referensi lokasi.
4. Data *dummy* sebagai data pertempuran.

IV.3. Proses membangun dan mengevaluasi prototype

Berdasarkan kebutuhan system yang telah didefinisikan maka dibangun prototype untuk dapat memenuhi kebutuhan system tersebut.

IV.3.I. Prototype 0

Pada prototype ini dibangun aplikasi untuk HMD dengan menggunakan perangkat Epson Moverio BT-200 sebagai perangkat HMD. Prototype ini dibangun dengan basis dari Android dan pada prototype ini hanya menampilkan orientasi yaw, pitch dan roll dan data yang masih berada di dalam aplikasi. Prototype ini masih belum memenuhi kebutuhan system dan proses pembacaan orientasi masih terbatas serta kemampuan dari sensor yang terpasang pada perangkat Epson Moverio BT-200 yang masih terbatas.

Gambar IV.2 Prototype 0

IV.3.II. Prototype 1

Pada prototype ini dibangun aplikasi untuk HMD dengan menggunakan perangkat Microsoft Hololens dan aplikasi dibangun pada *engine* Unity. Microsoft Hololens dipilih sebagai perangkat HMD dikarenakan kemampuan komputasinya yang baik dengan spesifikasi sebagai berikut¹⁰:

1. *Intel 32 bit architecture with Trusted Platform Module 2.0 support*
2. *2 GigaByte of Random Access Memory*
3. *Custom-built Microsoft Holographic Processing Unit (HPU 1.0)*
4. *See-through holographic lenses (waveguides)*
5. *2 High Definition 16:9 light engines*
6. *Automatic pupillary distance calibration*
7. *Holographic Resolution: 2.3Mega total light points*
8. *Holographic Density: >2.5k radiants (light points per radian)*
9. *1 Inertial Measurement Unit*
10. *4 environment understanding cameras*
11. *1 depth camera*
12. *1 2 Megapixel photo / High Definition video camera*
13. *4 microphones*
14. *1 ambient light sensor*

¹⁰ Sumber: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/hololens_hardware_details

Dengan spesifikasi sebagai berikut maka Microsoft Hololens menggunakan 4 buah kamera sebagai sensor orientasi dan kemampuan dari unit pengukuran inersia yang lebih baik. Pada prototype ini pembacaan orientasi sudah baik namun untuk menampilkan orientasi yaw dan pitch menggunakan visualisasi dengan bentuk *gauge* yang bersumber dari citra digital dan citra digital tersebut digeser sesuai pembacaan orientasi namun masih belum akurat karena proses kalibrasi ukuran citra digital tersebut dan pergeserannya masih belum akurat. Visualisasi orientasi roll dilakukan dengan merotasikan citra digital yang berbentuk *gauge* pengukuran tersebut ditambah *gauge* kecil beserta angka sebagai visualisasi tambahan dan proses rotasi dapat berjalan dengan cukup baik. Prototype ini masih belum memenuhi kebutuhan system yang telah ditetapkan.

Gambar IV.3 Prototype 1

IV.3.III. Prototype 2

Pada prototype ini dilakukan visualisasi sederhana dengan menampilkan objek tiga dimensi dari bentuk pesawat. Visualisasi pada prototype ini terkendala dalam hal performa aplikasi dikarenakan objek tiga dimensi yang digunakan memiliki *polygon* yang cukup tinggi sehingga ketika divisualisasikan maka aplikasi membutuhkan waktu untuk menampilkan objek tiga dimensi tersebut. Prototype ini masih belum memenuhi kebutuhan system yang telah ditetapkan.

Gambar IV.4 Prototype 2

IV.3.IV. Prototype 3

Pada prototype ini masalah performa pada visualisasi objek tiga dimensi sudah diatasi dengan menggunakan model tiga dimensi yang memiliki jumlah *polygon* yang lebih sedikit namun dapat merepresentasikan bentuk dari pesawat musuh. Selain itu pada prototype ini mulai dilakukan pengambilan data dari *server* dengan menggunakan protokol HTTP. Saat dilakukan simulasi data pesawat musuh dan data dari jalur penerbangan dapat divisualisasikan dengan baik dan simulasi berjalan lancar tanpa kendala performa.

Gambar IV.5 Simulasi menampilkan data pesawat dan jalur penerbangan

Pada saat implementasi pada perangkat Hologens aplikasi sempat hang pada saat proses HTTP request dikarenakan proses request dilakukan secara synchronous dan aplikasi langsung crash. Penggunaan memory pada aplikasi tercatat sebesar 238 MegaByte pada saat melakukan HTTP Request, hal ini dikarenakan kode pemrograman yang belum efisien dan karena aplikasi menunggu feedback yang disebabkan request dilakukan secara synchronous. Prototype ini masih belum memenuhi kebutuhan system yang telah ditetapkan.

Gambar IV.6 Hang pada saat melakukan request data

IV.3.V. Prototype 4

Pada prototype ini dilakukan perbaikan pada proses pengambilan data dengan menggunakan metode *asynchronous* pada HTTP request. Visualisasi pesawat dan jalur penerbangan dapat dilakukan dengan baik namun masih belum memvisualisasikan posisi dengan akurat dikarenakan proses proyeksi masih dilakukan dengan data proyeksi berdasarkan data *dummy* yang belum ditentukan menggunakan proyeksi koordinat apa serta masih ada masalah performa yang agak lambat ketika proses mengambil dan memvisualisasikan data. Hal ini disebabkan karena aplikasi berjalan di atas *engine unity* dimana *engine unity* tersebut harus berjalan lagi di atas platform C#. Prototype ini sudah dapat memenuhi kebutuhan system yang telah ditentukan namun masih belum baik dari segi performa.

Gambar IV.7 Prototype 4

IV.3.VI. Prototype 5

Pada prototype ini dilakukan migrasi dari engine unity ke dalam C# dengan framework UrhoSharp.SharpReality. Framework tersebut berbasiskan bahasa C# dan dijalankan secara native dari C#, tidak melalui engine sehingga performa lebih cepat disbanding menggunakan engine sehingga dapat memperbaiki masalah performa yang telah terjadi pada prototype sebelumnya. Selain itu komunikasi data menggunakan protocol AMQP dan tidak menggunakan protocol HTTP.

Gambar IV.8 Prototype 5

Pada prototype ini visualisasi pesawat dan orientasi dapat dijalankan dengan baik, performa aplikasi lebih baik dari sebelumnya dengan ditandai pemakaian memory yang jauh lebih kecil dari sebelumnya yang sebesar 238 MegaByte menjadi 47 MegaByte. Prototype ini sudah dapat memenuhi kebutuhan system yang telah ditentukan dan dapat menjadi basis dari system yang akan dibangun.

Gambar IV.9 Pemakaian memori pada Prototype 5

IV.4. Analisis Sistem

Berdasarkan dari definisi kebutuhan, pembuatan prototype dan evaluasi prototype yang telah dilakukan maka system akan disusun pada bahasa pemrograman C# dengan menggunakan framework *UrhoSharp.SharpReality* dan berjalan secara *native* untuk memastikan proses visualisasi dan performa dari system baik. Selain itu selain itu proses komunikasi data perlu dikelola oleh layanan *messaging* *RabbitMQ* untuk manajemen transaksi data dari *server* ke *Hololens*. Untuk memastikan keakuratan visualiasi posisi pesawat musuh perlu ditambahkan referensi posisi dari perangkat tambahan seperti *GPS* dan proses visualiasi harus menggunakan metode proyeksi yang tepat untuk memetakan posisi pesawat musuh. Berdasarkan landasan teori dan proses prototyping maka proyeksi *mercator* dapat dipilih sebagai metode proyeksi untuk memvisualiasikan posisi. Untuk menguji visualisasi tersebut maka akan dilakukan pengujian sintesis proyeksi posisi dengan menggunakan koordinat statis 0,1 sebagai masukan koordinat. Selain itu dilakukan pengujian visualisasi setelah mengimplementasikan referensi dari *GPS* dan proyeksi *Mercator*. Visibilitas dari tampilan antarmuka juga akan diuji dengan mensimulasikan kondisi tertentu dengan menggunakan citra digital. Penggunaan system dilakukan dengan mensimulasikan skenario kondisi pilot angkatan udara menyerang musuh.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berdasarkan konsep dan rancangan yang telah dibahas pada Section 3 maka pembahasan implementasi hasil pengujian akan dibagi menjadi tiga pembahasan.

V.1. Implementasi dan hasil pengujian sintetis keakuratan proyeksi mercator.

Pada pengujian ini dilakukan pengujian sintetis keakuratan proyeksi mercator dengan membandingkannya dengan hasil perhitungan dari formula haversine. Pada pengujian ini akan digunakan titik awal pada koordinat 0 longitude dan 0 latitude dan titik akhir 1 longitude dan 0 latitude dengan proyeksi pada EPSG:4326 / WGS84 sehingga jika digambarkan pada diagram kartesius maka posisi dan arah pergerakan dari titik (0,0) menuju ke titik (1,1) adalah sebagai berikut.

Gambar V.1 Pemodelan Posisi untuk pengujian

Untuk implementasi formula haversine maka disusunlah sebuah class dan method dalam bahasa pemrograman C# untuk keperluan perhitungan dengan formula haversine dengan kode sebagai berikut.

```

public class Haversine
{
    public double calculate(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
    {
        var R = 6378.137; // equator radius
        var dlat = toRadians(lat2 - lat1);
        var dlon = toRadians(lon2 - lon1);
        lat1 = toRadians(lat1);
        lat2 = toRadians(lat2);

        var a = Math.Sin(dlat / 2) * Math.Sin(dlat / 2) + Math.Sin(dlon / 2) * Math.Sin(dlon / 2) * Math.Cos(lat1) * Math.Cos(lat2);
        var c = 2 * Math.Asin(Math.Sqrt(a));
        return R * 2 * Math.Asin(Math.Sqrt(a));
    }

    public double toRadians(double angle)
    {
        return Math.PI * angle / 180.0;
    }
}

```

Gambar V.2 Desain Kelas dan Fungsi untuk Formula Haversine

Perlu diperhatikan bahwa radius kelengkungan bumi yang digunakan adalah radius kelengkungan bumi pada daerah khatulistiwa sebesar 6378.137 Km dikarenakan pengujian dilakukan di Indonesia dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa.

Untuk konversi proyeksi koordinat longitude dan latitude dari WGS84 menuju proyeksi Mercator maka digunakan library ESRI Arcgis untuk keperluan konversi proyeksi dan mengimpor library Esri.Arcgis.Runtime untuk keperluan tersebut. Selain itu juga dibuat kelas dan fungsi untuk keperluan konversi proyeksi tersebut yang disusun pada bahasa pemrograman C#.

```

class ProjectionConvert
{
    private double[] xy;

    public ProjectionConvert()
    {
        this.xy = new double[2];
    }

    public double[] ESRIConvertProjection(double lon, double lat, int source_projection_wkid, int destination_projection_wkid)
    {
        MapPoint position = new MapPoint(lon, lat, new SpatialReference(source_projection_wkid));
        MapPoint projectedPoint = (MapPoint)GeometryEngine.Project(position, new SpatialReference(destination_projection_wkid));
        this.xy[0] = projectedPoint.X;
        this.xy[1] = projectedPoint.Y;
        return this.xy;
    }
}

```

Gambar V.3 Desain Kelas dan Fungsi untuk konversi proyeksi

Perlu diperhatikan bahwa input yang digunakan pada fungsi dan kelas yang telah dibuat membutuhkan input longitude, latitude. Altitude altitude tidak disertakan pada perhitungan. Untuk hasil pengujian adalah sebagai berikut.

```
Longitude EPSG 4326 WGS84 gps: 1
Latitude EPSG 4326 WGS84 gps: 0
Longitude EPSG 3395 Mercator World :111.31949079327
Latitude EPSG 3395 Mercator World :0
Longitude EPSG 3857 Web Mercator :111.31949079327
Latitude EPSG 3857 Web Mercator :0
Haversine distance 0,0 WGS84 GPS to 1,0 WGS84 GPS : 111.31949079327
```

Gambar V.4 Hasil Pengujian Sintetis

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa hasil proyeksi mercator dan hasil perhitungan dengan formula haversine sama persis.

V.2. Visualisasi orientasi pesawat pada hololens

Untuk dapat mengubah gauge pembacaan orientasi pesawat maka dibangun kode yang membaca sensor kamera pada hololens sebagai sensor

```
private void updateIMU()
{
    //show hololens angle to ui
    uihmd_yaw_val.Value = ((LeftCamera.Node.Rotation.YawAngle + RightCamera.Node.Rotation.YawAngle) / 2).ToString();
    uihmd_pitch_val.Value = ((LeftCamera.Node.Rotation.PitchAngle + RightCamera.Node.Rotation.PitchAngle) / 2).ToString();
    uihmd_roll_val.Value = ((LeftCamera.Node.Rotation.RollAngle + RightCamera.Node.Rotation.RollAngle) / 2).ToString();

    //rotate crosshair
    uihmd_crosshair_node.Rotation = (LeftCamera.Node.Rotation.RollAngle + RightCamera.Node.Rotation.RollAngle) / 2;

    //update position
    uihmd_position_x.Value = "X = L:" + LeftCamera.Node.Position.X + " R:" + RightCamera.Node.Position.X;
    uihmd_position_y.Value = "Y = L:" + LeftCamera.Node.Position.Y + " R:" + RightCamera.Node.Position.Y;
    uihmd_position_z.Value = "Z = L:" + LeftCamera.Node.Position.Z + " R:" + RightCamera.Node.Position.Z;

    //move yaw and pitch arrow
    uihmd_yaw_arrow.Position = new IntVector2((int)uihmd_crosshair.Position.X - ((LeftCamera.Node.Rotation.YawAngle + RightCamera.Node.Rotation.YawAngle) / 2));
    uihmd_yaw_arrow.Position.Y;
    uihmd_pitch_arrow.Position = new IntVector2(uihmd_pitch_arrow.Position.X,
        (int)uihmd_crosshair.Position.Y + ((LeftCamera.Node.Rotation.PitchAngle + RightCamera.Node.Rotation.PitchAngle) / 2));
}
```

Gambar V.5 Fungsi untuk pembacaan sensor

Pada hololens pembacaan orientasi dibagi menjadi dua macam yaitu pembacaan posisi dan rotasi. Untuk orientasi digunakan pembacaan rotasi pada sumbu x, y dan z dan hasil pembacaan sensor ditampilkan pada tampilan antarmuka di hololens.

Pada pengujian ini hololens akan digerakan ke berbagai arah dan rotasi untuk menguji pembacaan sensor dan pengolahan data untuk dijadikan informasi pada *user interface* dari HMD. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Gambar V.6 Hasil visualiasi orientasi pesawat

Pada pengujian ini orientasi sudut hadap sudah berubah mengikuti pembacaan sensor, terlihat pada indikator yaw dan pitch yang berubah pada sisi kanan dan atas mengikuti pembacaan sensor yang outputnya dapat dilihat pada angka pada atas dan kanan di dekat target crosshair. Namun pembacaan sensor terkendala ketika mencapai limit 180 atau -180 derajat dan kemudian jarum penunjuk akan pindah ke sisi yang berlawanan.

V.3. Proyeksi dan visualisasi pesawat dan target

Pada pengujian ini data yang sudah diambil dari *server* dikonversi dari latitude dan longitude serta altitude ke format vector 3 dalam satuan meter. Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar V.7 Hasil visualisasi pesawat

Pada proyeksi ini terdapat limitasi jarak yang dapat ditampilkan pada hololens. Jika jarak dari posisi pengguna hololens dan target melebihi 20 meter maka objek tidak dapat dilihat, hal ini dapat diatasi dengan mengubah setting field of view pada program namun jika objek terlampau sangat jauh maka objek menjadi sangat kecil sekali. Perlu ditentukan batas field of view yang tepat untuk hal ini. Hal ini berlaku juga untuk proyeksi dan visualisasi dari target.

Gambar V.8 Hasil Visualisasi Target

Pada kedua pengujian tersebut terdapat kendala jika GPS tidak mendapatkan sinyal maka referensi posisi akan menunjukkan titik nol sehingga jarak posisi pengguna terhadap objek menjadi sangat jauh.

V.4. Perbandingan penggunaan warna pada antarmuka aplikasi

Untuk menentukan warna apa yang dapat dipakai untuk antarmuka aplikasi maka perlu dilakukan pengujian pada kondisi lingkungan cukup cahaya dan lingkungan yang kurang cahaya. Pengujian menggunakan beberapa warna dasar seperti warna hitam, biru, cyan, abu abu, hijau, magenta, merah, putih dan kuning sebagai basis warna pada tampilan antarmuka aplikasi.

V.4.I. Skenario Kurang Cahaya

Pada skenario ini tampilan antarmuka akan diuji ketika menghadapi lingkungan yang sangat kurang cahaya atau gelap total. Agar pengujian dapat dilakukan pada kondisi yang gelap total maka pengujian akan menggunakan hololens emulator untuk menggambarkan kondisi lingkungan yang sangat kurang cahaya dikarenakan warna latar dari hololens emulator adalah hitam. Hasil dari pengujian ini adalah sebagai berikut.

Gambar V.9 Pengujian kondisi gelap dengan menggunakan emulator

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa warna hijau dan warna cyan adalah warna yang visibilitasnya baik dan dapat dilihat dengan jelas sedangkan warna biru merupakan warna yang visibilitasnya paling kurang baik disbanding warna lainnya.

Pada tabel V.1 menunjukkan perbandingan intensitas warna berdasarkan dengan menggunakan standar HSV sedangkan pada tabel V.2 menunjukkan perbandingan intensitas warna dengan standar RGB.

Tabel V.1 Intensitas warna dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	0	0	0	132	84	94
Color.Cyan	180	85	92	0	0	0	180	85	92
Color.Magenta	297	75	96	0	0	0	297	75	96
Color.Blue	235	77	89	0	0	0	235	77	89
Color.Red	0	72	94	0	0	0	0	72	94
Color.White	50	2	97	0	0	0	50	2	97
Color.Gray	204	20	56	0	0	0	204	20	56

Tabel V.2 Intensitas warna dalam RGB

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (RGB)			Color Value (RGB)			Color Value (RGB)		
	Hue	Saturation	Value	Red	Green	Blue	Red	Green	Blue
Color.Green	38	242	81	0	0	0	38	242	81
Color.Cyan	35	234	237	0	0	0	35	234	237
Color.Magenta	239	60	247	0	0	0	239	60	247
Color.Blue	51	64	228	0	0	0	51	64	228
Color.Red	242	66	66	0	0	0	242	66	66
Color.White	249	248	243	0	0	0	249	248	243
Color.Gray	113	131	143	0	0	0	113	131	143

V.4.II. Skenario Cukup Cahaya

Pada skenario ini tampilan antarmuka akan diuji ketika menghadapi lingkungan yang cukup cahaya atau terang. Untuk pengujian pada kondisi cukup cahaya dilakukan dengan cara mensimulasikan lokasi tertentu dengan menggunakan citra digital yang ditampilkan di depan hololens agar dapat menguji beberapa kondisi yang hanya mungkin dilakukan di udara.

Untuk skenario pertama akan dilakukan pengujian dengan simulasi lokasi di atas jembatan pasupati bandung. Simulasi ini mencerminkan kondisi pesawat melintasi perkotaan.

Hasil pengujian skenario pertama adalah sebagai berikut.

Gambar V.10 Pengujian Simulasi di Skenario Dalam Kota

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa warna Cyan dan Hijau adalah yang paling baik visibilitasnya untuk digunakan sebagai *User interface* pada HMD.

Pada tabel V.3 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap langit dengan menggunakan standar HSV sedangkan pada tabel V.4 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap daratan dengan standar HSV.

Tabel V.3 Intensitas warna berbanding terhadap langit dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	187	13	71	-55	71	23
Color.Cyan	180	85	92	187	13	71	-7	72	21
Color.Magenta	297	75	96	187	13	71	110	62	25
Color.Blue	235	77	89	187	13	71	48	64	18
Color.Red	0	72	94	187	13	71	-187	59	23
Color.White	50	2	97	187	13	71	-137	-11	26
Color.Gray	204	20	56	187	13	71	17	7	-15

Tabel V.4 Intensitas warna berbanding terhadap daratan dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	30	13	56	102	71	38
Color.Cyan	180	85	92	30	13	56	150	72	36
Color.Magenta	297	75	96	30	13	56	267	62	40
Color.Blue	235	77	89	30	13	56	205	64	33
Color.Red	0	72	94	30	13	56	-30	59	38
Color.White	50	2	97	30	13	56	20	-11	41
Color.Gray	204	20	56	30	13	56	174	7	0

Untuk skenario kedua akan dilakukan pengujian dengan simulasi lokasi di atas lautan dengan sebuah pulau di tengahnya. Simulasi ini mencerminkan kondisi pesawat melintasi lautan.

Hasil pengujian skenario kedua adalah sebagai berikut.

Gambar V.11 Pengujian Simulasi di Skenario Lautan

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa warna Hijau adalah yang paling baik visibilitasnya untuk digunakan sebagai *User interface* pada HMD.

Pada tabel V.5 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap lautan dengan menggunakan standar HSV sedangkan pada tabel V.6 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap pulau dengan standar HSV.

Tabel V.5 Intensitas warna berbanding terhadap lautan dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	199	87	50	-67	-3	44
Color.Cyan	180	85	92	199	87	50	-19	-2	42
Color.Magenta	297	75	96	199	87	50	98	-12	46
Color.Blue	235	77	89	199	87	50	36	-10	39
Color.Red	0	72	94	199	87	50	-199	-15	44
Color.White	50	2	97	199	87	50	-149	-85	47
Color.Gray	204	20	56	199	87	50	5	-67	6

Tabel V.6 Intensitas warna berbanding terhadap pulau dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	138	18	49	-6	66	45
Color.Cyan	180	85	92	138	18	49	42	67	43
Color.Magenta	297	75	96	138	18	49	159	57	47
Color.Blue	235	77	89	138	18	49	97	59	40
Color.Red	0	72	94	138	18	49	-138	54	45
Color.White	50	2	97	138	18	49	-88	-16	48
Color.Gray	204	20	56	138	18	49	66	2	7

Untuk skenario ketiga akan dilakukan pengujian dengan simulasi lokasi di atas gunung puntang. Simulasi ini mencerminkan kondisi pesawat melintasi pegunungan dan hutan.

Hasil pengujian skenario ketiga adalah sebagai berikut.

Gambar V.12 Pengujian Simulasi di Skenario Pegunungan

Pada pengujian ini dapat dilihat bahwa warna Hijau adalah yang paling baik visibilitasnya untuk digunakan sebagai *User interface* pada HMD.

Pada tabel V.7 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap langit dengan menggunakan standar HSV sedangkan pada tabel V.8 menunjukkan perbandingan intensitas warna berbanding terhadap gunung dengan standar HSV.

Tabel V.7 Intensitas warna berbanding terhadap langit dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	0	0	100	132	84	-6
Color.Cyan	180	85	92	0	0	100	180	85	-8
Color.Magenta	297	75	96	0	0	100	297	75	-4
Color.Blue	235	77	89	0	0	100	235	77	-11
Color.Red	0	72	94	0	0	100	0	72	-6
Color.White	50	2	97	0	0	100	50	2	-3
Color.Gray	204	20	56	0	0	100	204	20	-44

Tabel V.8 Intensitas warna berbanding terhadap gunung dalam HSV

UI Color				Environment Color			Compare Result		
Color ID	Color Value (HSV)			Color Value (HSV)			Color Value (HSV)		
	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value	Hue	Saturation	Value
Color.Green	132	84	94	75	66	40	57	18	54
Color.Cyan	180	85	92	75	66	40	105	19	52
Color.Magenta	297	75	96	75	66	40	222	9	56
Color.Blue	235	77	89	75	66	40	160	11	49
Color.Red	0	72	94	75	66	40	-75	6	54
Color.White	50	2	97	75	66	40	-25	-64	57
Color.Gray	204	20	56	75	66	40	129	-46	16

BAB VI

KESIMPULAN

VI.1. Kesimpulan

Visualisasi pertempuran udara dengan menggunakan mixed-reality dapat dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan perangkat Microsoft HoloLens dan system yang telah disusun dengan beberapa catatan. Untuk pemilihan warna pada *user interface*, warna hijau merupakan warna yang paling terlihat namun perlu diperhatikan untuk penentuan warna pada kondisi di langit dan di daratan harus diperlakukan dengan intensitas saturasi yang berbeda. Visualisasi Objek 3D pada dapat dilakukan dengan baik hanya saja jarak ideal agar objek dapat tetap terlihat dengan jelas adalah dibawah 20 meter. Visualisasi pembacaan sensor dengan memanfaatkan IMU yang ada pada HoloLens dapat dilakukan dengan baik meskipun terkadang ada sedikit error ketika pembacaan rotasi sudah mencapai batas 180 derajat. Konversi proyeksi dari proyeksi WGS84 pada GPS menuju proyeksi Mercator dapat dilakukan dengan baik dan proyeksi objek dapat dilakukan dengan cukup presisi. Skema komunikasi dengan sumber data eksternal seperti GPS Tracker dan Server dengan menggunakan RabbitMQ dapat dilakukan dengan cukup baik.

VI.2. Saran

Saran untuk pengembangan dari visualisasi dan sistem yang dibuat diantaranya adalah perlu memperhatikan kondisi pencahayaan lingkungan apabila pada kondisi terkena sinar matahari langsung perlu menambahkan visor agar visualisasi tidak terganggu kondisi sinar matahari langsung. Perlu mekanisme penentuan warna yang baik untuk tampilan antarmuka untuk menyesuaikan visualisasi pada kondisi di langit dan di daratan. Perbaiki cara pembacaan sensor pada IMU untuk keakuratan pembacaan orientasi yang lebih baik. Skema komunikasi data dengan menggunakan RabbitMQ disempurnakan agar komunikasi lebih lancar. Skema visualisasi objek tiga dimensi pada lingkungan HoloLens disempurnakan agar objek tiga dimensi tetap terlihat jelas baik dekat maupun jauh.

Daftar Pustaka

- [1] Abidin, H.Z., 2001, Geodesi Satelit. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.
- [2] Abidin, H.Z., 2007, Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- [3] Abidin, H.Z., A.Jones, J.Kahar. 2002. Survei dengan GPS. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- [4] D. R. Williams, "Earth Fact Sheet", Nssdc.gsfc.nasa.gov, 2017. [Online]. Tersedia pada : <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>. [Diakses pada tanggal 03- Aug- 2017].
- [5] K. Curtin, "Mixed Reality will be most important tech of 2017", The Next Web, 2017. [Online]. Tersedia pada <https://thenextweb.com/insider/2017/01/07/mixed-reality-will-be-most-important-tech-of-2017/>. [Diakses pada tanggal 12 Mei 2017].
- [6] O'Brien, J. (1994). Introduction to information systems. Burr Ridge, Ill.: Irwin.
- [7] Prijatna, K. 2005. *Proyeksi Peta - Hand out Kuliah*. Bandung: Fakultas Teknik Geodesi ITB.
- [8] Prihandito, A. 1998. *Proyeksi Peta*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- [9] VOCAL Technologies, L. (2018). RGB and HSV/HSI/HSL Color Space Conversion. Vocal.com. Retrieved 18 January 2018, from <https://www.vocal.com/video/rgb-and-hsvhsi-hsl-color-space-conversion/>
- [10] _____, "Microsoft HoloLens", Microsoft HoloLens, 2017. [Online]. Tersedia pada <https://www.microsoft.com/en-us/hololens>. [Diakses pada tanggal 12 Mei 2017].
- [11] _____, "WGS 84: EPSG Projection -- Spatial Reference", Spatialreference.org, 2017. [Online]. Tersedia pada <http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/>. [Diakses pada tanggal 12 Mei 2017].
- [12] _____, "WGS 84 / World Mercator: EPSG Projection -- Spatial Reference", Spatialreference.org, 2017. [Online]. Tersedia pada <http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84-world-mercator/>. [Diakses pada tanggal 12 Mei 2017].

- [13] _____, "Mercator's Projection", Math.ubc.ca, 2017. [Online]. Tersedia pada <http://www.math.ubc.ca/~israel/m103/mercator/mercator.html>. [Diakses pada tanggal 12 Mei 2017].